

DESIGNUL INTERIOR ÎN SPAȚII ROTUNDE

Interior design in round spaces

Stela PLĂMĂDEALĂ

asist. univ., Universitatea Tehnică din Moldova

Email: stela_plamadeala@mail.ru

Iana SAVCA

Universitatea Tehnică din Moldova

Rezumat. Acest articol explorează moduri de a amenaja un spațiu atipic, adică unul ce prezintă forme rotunde, prin intermediul analizei posibilităților de aranjare și alegere a mobilei, determinarea soluției coloristice, a corpurilor de iluminat corespunzătoare, dar și a decorațiunilor potrivite. De asemenea, sunt enumerate avantajele și dezavantajele spațiilor rotunde pentru a demonstra că deși pot exista anumite provocări în elaborarea designului acestora, oricum unicitatea interiorului obținut arată că eforturile se merită.

Cuvinte cheie: design interior, rotunjimi, echilibru, forme atipice.

Introducere. Oricare încăpere, oricare spațiu de locuit sau de interes public se dorește a fi amenajat astfel încât să servească atât necesităților funcționale, cât și celor estetice. Nevoia de frumos se împlinește prin operarea decorativă cu volumele, texturile, culorile, luminile, prin echilibrarea, armonizarea acelor componente ambientale. Adesea, designerii de interior au proiecte ce țin de spații cu unghiuri, laturi și colțuri, deci de o planimetrie formată din corpuri rectangulare. Amplul pluralism al formelor care însă poate fi întâlnit în zilele noastre în interioare a condiționat ca designerii de interior să se ocupe și de spații cu forme atipice, curbilinii, care necesită o tratare mai deosebită pentru a obține rezultate funcționale.

Proiectarea unui astfel de spațiu nu numai că reprezintă o provocare pentru designer, dar și o posibilitate de învățare sau punere în practică a simțului spațial-compozițional. Pentru a putea aduce soluții pentru astfel de spații, un designer ar trebui să cunoască ce reprezintă cercul și cu ce este asociat acesta. Cercul sugerează comunitate, simbolul des-tinderii și al mișcării continue, integritate și perfecțiune. O caracteristică a acestei forme, ce nu trebuie în niciun mod ignorată, este continuitatea spațiului, dându-i un aer organic. Totodată, conform filosofiei Feng-Shui, cercul aduce în interior energia clarității, preciziei, prospețimii și egalității. Deși exprimată într-un mod subtil, energia activă a camerei este activată și menținută prin intermediul formei rotunde¹.

Avantaje și dezavantaje ale spațiilor rotunde

Pentru a putea efectua un design util, designerii trebuie să cunoască atât punctele forte cât și cele slabe ale interiorului cu care au de a face, pentru a putea transforma punctele slabe în trăsături speciale și plăcute vizual. O cameră rotundă este unul dintre cele mai dificile spații de proiectat. Una dintre cele mai frecvente probleme constă în curbele unice, care nu se aliniază cu mobilierul dreptunghiular sau pătrat disponibil pe piață. Nu doar acest aspect, plasarea lucrurilor pe perete este aproape imposibilă într-un spațiu rotunjit. În consecință,

¹ Rodica Tchi, *Cum se utilizează forme și elemente Feng Shui în decorarea casei*, <https://ro.insterne.com/cum-se-utilizeaza-forme-si-elemente-feng-shui-in-decorarea-casei/> (consultat 04.07.2023).
Gheorghe Achitei, *Frumosul dincolo de artă*, București: Editura Meridiane, 1988.

în afară de mobilier, trebuie de luat în calcul și decorațiunile cum ar fi oglinzile, planșele atârinate de pereți sau corpurile de iluminat. Mai mult, modificarea unui perete de beton după construcție s-a dovedit a fi deranjantă². Prin urmare, planificarea și deciziile clare sunt esențiale înainte de turnarea betonului.

Pe de altă parte, posibilitățile și avantajele unei camere rotunde sunt nenumărate. Ea oferă o flexibilitate nelimitată în design, aspect și cel mai important, un avantaj esențial este orientarea către soare pentru un câștig solar optim și pentru a profita de vederea de afară. În plus, un cerc este cel mai eficient spațiu pentru încălzire, eliminând punctele reci și permițând circulația liberă a aerului. De asemenea, doar forma rotundă poate susține acoperișul din beton, ceea ce oferă rezistență și securitate fără compromisuri împotriva oricărui tip de dezastru, oferind în același timp cel mai mult spațiu interior dintre toate construcțiile³. Un alt avantaj îl reprezintă și o acustică mai bună.

Alegerea și amplasarea mobilierului

Planificarea spațiului în funcție de forma acestuia este elementul cheie în designul interior. Nu putem pune pur și simplu mobilier drept peste un perete ciudat, dar și irosește mult spațiu. În schimb, acesta trebuie să se contopească cu forma camerei⁴.

În loc să cumpărăm orice mobilier pe care îl putem găsi și să creăm un dezechilibru în designul camerei, putem utiliza întotdeauna mobilier realizat la comandă, în funcție de gustul și desigur, de forma camerei. Putem alege piese cu margini rotunjite, cum ar fi canapele, scaune și mese rotunde, pentru a urma curbele camerei⁵. Acest lucru va oferi spațiu interior maxim în loc să îl micșorăm.

Fig. 1. Exemplu de conversation pit

Fig. 2. Exemplu de banchetă lângă geam

² *How to design a round room*, <https://happho.com/how-to-design-a-round-room/> (consultat 04.07.2023).

³ *Ibidem*.

⁴ *How to arrange a living room to achieve a subtle harmony*, <https://deavita.net/arrange-round-living-room-achieve-subtle-harmony-interior-design-ideas-262057.html> (consultat 04.07.2023).

⁵ *How to design a round room*, <https://happho.com/how-to-design-a-round-room/> (consultat 04.07.2023).

Deoarece cercul îndeamnă la comunicare, unire, mobilierul care e bazat pe această formă este unul care posedă aceleași calități. Spre exemplu, masa rotundă a fost folosită de-a lungul istoriei ca simbol al egalității membrilor, căci ea nu are o căpetenie și forma este aceea care provoacă conversații echilibrate. Pentru astfel de mese trebuie, totuși, să se țină cont că împrejurul lor trebuie să fie lăsat spațiu de cel puțin 1,5 m. Un alt exemplu este conversation pit (Fig. 1) care reprezintă ideea unei zone de relaxare coborâte pentru ca oamenii să se adune. Spătarul canapelelor se află în general la nivelul podelei sau doar puțin mai sus decât nivelul podelei, în timp ce scaunele și podeaua adânciturii se cufundă în podea, creând o gaură⁶. O scară mică este folosită pentru a coborî în adâncitură. Această zonă de adunare menține restul spațiului deschis, fără mobilier voluminos. Mobilierul încorporat, cum ar fi bancheta lângă fereastră (Fig. 2), este o trăsătură comună în multe stiluri de case vechi, dar este deosebit de atractiv în încăperile cu pereți rotunzi, deoarece profită la maximum de spațiile disponibile, accentuând în același timp curbele⁷. Această zonă este potrivită pentru lectură având lumină naturală. Alte idei pentru mobilă încorporată includ birouri sau zone de lucru, biblioteci și dulapuri pentru veselă.

Soluții coloristice și alegerea corpurilor de iluminat și decorațiunilor

Nu doar pereții de culoare deschisă arată liniștitor și revigorant, dar fac și spațiul să pară mai mare. Uneori, un spațiu circular poate părea mai mic decât este, din cauza tavanului care este prea coborât sau a pereților de culoare închisă. Deci, alegerea unor culori mai deschise, cum ar fi alb, bej, albastru deschis și spumă de mare, creează o senzație a unui spațiu aerisit și interior⁸. Sunt bine-venite și culorile calde pentru a accentua dinamismul

Fig. 3. Exemplu de design interior a unei camere rotunde efectuat de Frank Lloyd Wright

⁶ *What is a conversation pit?*, <https://www.thespruce.com/what-is-a-conversation-pit-7152765> (consultat 04.07.2023).

⁷ *How to decorate round rooms*, <https://www.oldhouseonline.com/interiors-and-decor/how-to-decorate-round-rooms/> (consultat 04.07.2023).

⁸ *How to arrange a living room to achieve a subtle harmony*, <https://deavita.net/arrange-round-living-room-achieve-subtle-harmony-interior-design-ideas-262057.html> (consultat 04.07.2023).

camerei. Această soluție a fost utilizată, de exemplu, la crearea designului ultimei case proiectate de renumitul Frank Lloyd Wright, numită Circular Sun House (Fig. 3).

După cum am menționat legat de mobila dreaptă și că aceasta arată ciudat așezată la peretele curbat, nici imaginile înrămate nu sunt întocmai potrivite. Dar asta nu înseamnă că nu este posibilă decorarea pereților camerei cu artă impresionantă. Tapetele sunt o alternativă excelentă a imaginilor înrămate și funcționează bine pe suprafețe curbate⁹. De asemenea, este încurajată pictarea murală pe peretele curbat pentru un efect neobișnuit, dându-i camerei o notă personală. Efectul optic este foarte plăcut, favorabil compoziției plastice inclusiv datorită iluminării naturale filtrate și dirijate spre lucrare grație finisajului prețios. Relefaarea unui aspect de factură artistică investeste spațiul de destinație cu o încărcătură aparte de stil, de sugestie, de vibrație. Pereții rotunjiți, în calitate de suprafețe dominante, pretind o tratare obligatorie în acest sens, o suprapunere cromatică prin care se atribue spațiului expresivitate. Efectul produs de expunerea, de vizualizarea unor lucrări decorative contribuie semnificativ la cristalizarea personalității spațiului, a expresivității, a percepției statutului acestuia-formal, stilistic, artistic, emotional. Având un rol pur ambiental, decorativ sau relevând o anume accepțiune estetică ori atașamentul pentru un obiect special inclusiv prin încărcătură afectivă, tabloul, tapiseria, pictura murală sau fresca sînt elemente care nu trebuie să lipsească, indiferent de destinația locației, aceste piese decorative-raportate optim la suprafețele rotunde sau curbe sînt prezențe indispensabile pentru împlinirea confortului estetic, a acelei laturi de frumos ambiental. Potrivit concepției că un spațiu trebuie să-și declină personalitatea, să comunice prin designul de ansamblu expresivitate, să declanșeze o doză de surprindere și încîntare, designerii de interioare propun susținut exercițiul estetizării pereților. Pentru încăperile vaste și în special pentru cele cu pereții înalți, tratarea decorativă se recomandă a fi făcută cu lucrări ample-adevat relaționate dimensional. O alternativă a tablourilor mari pe suprafețele rotunde sau curbe ar fi lucrările murale și cele avînd ca tematică jocul pur geometric și de culoare convin mai mult. În special în spații publice și în living-room-uri generoase, lucrările tip frescă sau cele neînramate integral se asimiliază ambiental mai ușor, aparțin mai intim cadrului. Poate fi evidențiată forma prin adăugarea oglinzilor pentru a mări spațiul vizual și pentru a ajuta la răspîndirea uniformă a luminii prin cameră, dar și prin covoarele în formă de cerc sau oval.

Iluminatul poate transforma radical modul în care percepem o cameră, iar pereții curbați oferă o oportunitate excelentă pentru un iluminat atmosferic. Luminile de perete sunt perfecte într-o cameră rotundă, deoarece peretele va împrăștia plăcut lumina¹⁰. Dacă este dorit un efect mai dramatic, un corp de iluminat suspendat mare care e atârnat de centrul camerei va accentua forma circulară plăcută a camerei.

Concluzie. Într-un final, curbele și rotunjimile oferă un aspect unic oricărei încăperi, plin de dinamism și energie. Deși designul unui astfel de interior nu e lipsit de dificultăți, dacă e îndeplinit corect și personalizat, întrece frumusețea oricărui spațiu cu o planimetrie dreptunghiulară. Astfel, acest spațiu este unul ce lasă mereu impresii memorabile și oferă o libertate ce se simte nelimitată.

⁹ *Making the most of a round room*, <https://www.mansionglobal.com/articles/making-the-most-of-a-round-room-204719> (consultat 04.07.2023).

¹⁰ *Five tips for decorating a round room*, <https://dudeandarnette.co.uk/news/five-tips-for-decorating-a-round-room/> (consultat 04.07.2023).